

shaxsiylashtirish, o‘quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish ham ta‘lim sifatini yuqori darajaga ko‘tarishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, milliy va xalqaro tajribalarni uyg‘unlashtirish, tizimli yondashuvlar, ilg‘or metodlar va amaliy tavsiyalarni tatbiq etish O‘zbekiston ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish, pedagogik salohiyatni kuchaytirish va global miqyosda samarali, sifatli ta‘limni ta‘minlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi. **Ta‘lim sifatini oshirish bo‘yicha strategik hujjatlar**. Toshkent, 2022.
2. UNESCO. **Ta‘lim sifati va global standartlar**. Parij, 2021.
3. OECD. **Ta‘limga umumiy nazar: OECD ko‘rsatkichlari 2022**. Parij: OECD Publishing, 2022.
4. Singapur Ta‘lim Vazirligi. **Singapur ta‘lim tizimining mukammallik asoslari**. Singapur, 2022.
5. Altbach, P. G., & Knight, J. **Oliy ta‘limning xalqarolashtirilishi: motivatsiyalar va real haqiqatlar**. Journal of Studies in International Education, 2021.

INTERNET MANBALARI

1. www.ziyo.net
2. www.cyberleninka.ru

KONSTITUTSIYA – MILLATLARARO TENGLIK VA TOTUVLIK GAROV

Davlatova Saodat Tilovberdiyevna

O‘zbekiston Respublikasi Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo‘yicha qo‘mitasi bo‘lim boshlig‘i

Tarix fanlari doktori, professor

saodatdavlatova70@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston so‘nggi yillarida amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohatlar yangi ijtimoiy munosabatlarning konstitutsiyaviy-huquqiy maqomini mustahkamlash va inson qadrini yuksaltirish masalalari tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, Yangi O‘zbekiston, modda, suverenitet, inson qadri, huquq, fuqaro.

Аннотация: В статье анализируются конституционные реформы, осуществленные в последние годы существования Нового Узбекистана, способствующие укреплению конституционно-правового статуса новых общественных отношений и повышению человеческого достоинства.

Ключевые слова: Конституция, Новый Узбекистан, статья, суверенитет, общечеловеческая ценность, право, гражданин.

Abstract: This article analyzes the constitutional reforms implemented in the final years of the New Uzbekistan, which strengthen the constitutional and legal status of new social relations and enhance human dignity.

Keywords: Constitution, New Uzbekistan, article, sovereignty, universal human value, law, citizen.

Ma'lumki, har bir davlatning mazmun-mohiyati, jahon hamjamiyatida tutgan o'рни, aholisining turmush darajasi, hayotining farovonligi va fuqarolarining ijtimoiy-huquqiy xavfsizligini ushbu davlatning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy tuzumini belgilab beruvchi Nizomi, ya'ni Konstitutsiyasi belgilaydi. Konstitutsiya, ya'ni Asosiy Qonun yoki Dastur – davlatni davlat, millatni millat qiladigan hujjat hisoblanadi.

Konstitutsiya bu bizning faxr va iftixorimizdir. Ayniqsa, u har bir davlatning asosiy ramzlaridan bo'lib, uning jahon davlatlari o'rtasida qadr-qimmatini ham belgilaydi.

Konstitutsiya (lotincha “Constitution” – tuzilish, tuzuk) – davlatning Asosiy qonuni. U davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolati hamda shakllantirilish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va shaxsning o'zaro munosabatlari, shuningdek, sud tizimini hamda davlat va jamiyatning o'zaro munosabatlarini belgilab beradi.

“Konstitutsiya” atamasi Qadimgi Rimdayoq ma'lum bo'lgan (imperator Konstitutsiyasi deb atalgan qonun). Amir Temur “Tuzuklar”i Sharq va Osiyo mamlakatlari sivilizatsiyasiga xos alohida shakldagi konstitutsiyaviy hujjat xususiyatiga ega bo'lgan. U shariat qonunlari bilan bir qatorda Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlari taqdiriga kuchli ta'sir o'tkazgan.

Asosiy Qonunimiz yaratilishining murakkab va muhim, ayni chog'da sharaflil solnomasiga nazar solar ekanmiz, hech shubhasiz, Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi xalqimizning mustaqillik sari uzoq yo'ldagi izlanishlari natijasi ekaniga ishonch hosil qilamiz. Qolaversa, xalq manfaatlari va intilishlaridan kelib chiqqan holda, Asosiy Qonun Sharq va G'arb, Janub va Shimolning 100 ga yaqin mamlakati to'plagan ilg'or konstitutsiyaviy tajribani hisobga olib yaratilgan.

Respublika taraqqiyotining so'nggi yillarida amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohatlar yangi ijtimoiy munosabatlarning konstitutsiyaviy-huquqiy maqomini mustahkamlash va inson qadrini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonning ko'p millatli xalqi uchun ularning tili, dini, urf-odat va an'analari, marosimlari, milliy madaniyatlarini rivojlantirish uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratib berilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasida, - O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha

millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi, - deyilgan. Shuningdek, 19-moddada barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar, degan qoida xalqimizga xos fazilat bo'lgan bag'rikenglikning zamonaviy siyosiy-huquqiy ifodasidir.

Bugun Davlat rahbari boshchiligida yurtimizda olib borilayotgan keng ko'lamlil islohotlar markazida, avvalo, inson qadri bo'lib, jamiyatda o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhiti saqlanmoqda.

"Inson qadri uchun" tamoyili Konstitutsiyada, qonunlarimizda va davlat idoralari faoliyatida bosh mezon bo'lishi shartligi, insonning sha'ni va qadr-qimmatidaxlsizligi, hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emasligi belgilab qo'yildi. Bu – avvalambor barcha sohada qonun ustuvorligi ta'minlanadi, degani. Bundan buyon, qonunlardagi noaniqliklar inson foydasiga hal bo'ladi. Eng muhimi, "Qonun – muqaddas, har qanday holatda ham adolatni qaror toptirish shart!" degan qarash jamiyatning har bir a'zosi, ayniqsa, mansabdorlar uchun hayot qoidasiga aylanishi kerak, – dedi davlatimiz rahbari.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya O'zbekistonning "demokratik davlat" sifatidagi maqomini ham mustahamladi. Avvalo, konstitutsiyaviy "bino"ni qurishda uch ming yillik milliy davlatchilik tajribasiga tayanilgan. Bugungi O'zbekiston qadimgi Xorazm va So'g'diyona, Qoraxoniylar, Xorazmshohlar, Amir Temur va Temuriylar, o'zbek xonliklari, ma'rifatparvar ajdodlarimiz, xalqimizning tarixiy an'analari va uning mustaqil davlat haqidagi ko'p asrli orzusini mujassam etgan.

O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish va ilgari surish sohasidagi tub o'zgarishlar haqida jahon hamjamiyati xabardor. Bu yo'nalishda keyingi yillarda mamlakatimizda katta ishlar amalga oshirildi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga barcha millatlarning o'zaro tengligini ta'minlash maqsadida "milliy ozchiliklar" atamasi ataylab kiritilmagan. Aksincha, 8-moddada O'zbekiston xalqini, millatidan qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi, deb mustahkamlab qo'yilgan.

Bunga qadar 1992-yildan buyon konstitutsiyaga jami 15-marta o'zgartish kiritilib, 65 foizga yangilangan. Yangilanish natijasida, bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Davlat rahbari ta'kidlanganidek, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan konstitutsiyaviy normalarning ijrosini so'zsiz ta'minlash barcha sohalarda "inson qadri"ning tom ma'noda yuksalishiga, davlat va jamiyat hayotini "inson – jamiyat – davlat" degan tizimga asoslangan yangi va zamonaviy tarzda boshqarish imkonini beradi. Shu boisdan, yangi tahrirdagi Konstitutsiya ijrosini to'liq ta'minlash barcha darajadagi davlat organlari va

tashkilotlarining birinchi navbatdagi ustuvor vazifasidir. Shu maqsadda belgilangan chora-tadbirlar dasturiga ko‘ra, davlat fuqarolik xizmati hamda sud-huquq tizimi xodimlarining yangi konstitutsiyaviy talablarga rioya etish borasidagi bilim va malakasini oshirish uchun dastur tashkil qilindi.

Maqsad – boshqaruvda konstitutsiyaviy normalarning ijrosini to‘liq ta’minlash, ularni davlat xizmatchisining har kunlik faoliyatiga tatbiq etish, pirovardida “inson qadri” tamoyili asosida xalqqa xizmat ko‘rsatishning sifat darajasini oshirishga erishish.

O‘zbekiston o‘zini **ijtimoiy davlat** deb e‘lon qilishi bilan, har bir fuqarosiga munosib turmush kechirishi uchun shart-sharoit yaratish majburiyatini olmoqda. Bu – mavjud resurslarni ijtimoiy adolat tamoyillari asosida taqsimlash, jamiyatda kuchli tabaqalanish avj olishiga yo‘l qo‘ymaslik, eng zaif qatlamlar uchun ham sifatli ta’lim va tibbiyot kafolatlanishi, samarali ijtimoiy himoya dasturlari ishlashi, imkoniyati cheklangan va qo‘llovga muhtoj fuqarolarni qo‘llab-quvvatlash, adolatli mehnat qonunchiligi va jozibador pensiya tizimi kabilarni anglatadi.

Dunyoviy davlatda davlat va din bir-biridan ajratilgan bo‘ladi. Davlat diniy e‘tiqodidan qat’i nazar barchaga bir xil munosabatda bo‘ladi, dinga oid masalalarda neytral pozitsiyani egallaydi.

Yangi konstitutsiyaning 154-moddasi bilan, **1-moddadagi qoidalarni qayta ko‘rib chiqish mumkin emas**, deb belgilandi. Xuddi shuningdek, 154-moddaning o‘zidagi aynan shu qoidadan iborat band ham qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas.

Boshqacha aytganda, bu norma – O‘zbekiston hech qachon demokratiyadan voz kechmasligi, huquqiy davlatchilikka sodiqligi, monarxiyaga yoki islomiy respublikaga aylanmasligini nazarda tutadi.

Hozirgi kunda odamlarni o‘z haq-huquqlariga befarq emasliklari va yangilangan konstitutsiya millat sifatida ertangi kuniga yuksak daxldorlik ko‘rsatmoqda. Shu o‘rinda xalqimizni mazkur huquqiy hujjat asosiy qonunimiz va Bosh qomusimiz yangilangan konstitutsiyada “inson qadrini”, “ijtimoiy davlatni” ko‘rishmoqda.

Xalqimizning mazkur huquqiy hujjatga bo‘lgan qizg‘in daxldorligi odamni xursand qiladi, bu ham millatning madaniy-ma’rifiy va tarbiyaviy immun tizimining bir signalidir.

Mazkur 50-, 51-, 52-, 53-moddalarda ilm-ma’rifatni kafolat bilan mustahkamlab qo‘yilgan qonuniy asoslari millatimiz, xalqimiz va kelajagimiz bunyodkorlari bo‘lgan yoshlarimizni ilm-fan, ma’naviyat-ma’rifatga tikilgan sarmoyasi, deb bilaman va bu harakat buyuk kelajak uchun kiritilgan investitsiyadir. Ta’kidlash joizki, mazkur ilm-ma’rifat bilan bog‘liq moddalarga alohida e’tiborning zamirida chuqur ma’no bor.

Ilm-ma'rifat – bu yangi uyg'onish davrining poydevori, uning asosida esa shu yurt fuqarolarining milliy tafakkuri, milliy g'oyasi, ertangi kunga, taraqqiyotga bo'lgan ishonchi bo'lib, qaysiki, jamiyatdagi barqarorlikni ta'minlab beruvchi asosiy ustuvor omillardan biridir. Ilm-fan rivojlanar ekan, nafaqat iqtisodiyot, balki ijtimoiy-madaniy sohaning ham taraqqiyoti kafolatlanadi, mazkur kafolat esa o'zida yangi Renessans davrini ifoda etishiga hech shubha yo'q.

Qolaversa, ilm-ma'rifat rivojlanmagan davlat hech qachon to'laqonli davlat bo'la olmasligi bizga uzoq tarix hamda bugungi asrimizdagi yuksak taraqqiy etgan ilg'or mamlakatlar tajribasidan juda yaxshi ayon.

Shunday ekan, men shu millat va shu xalqning faol va daxldor farzandi sifatida mazkur yangilangan konstitutsiyada millatimizning “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” g'oyasining milliy yuksalish sari ildamlab borayotganligini uning zamirida qat'iy ishonch va chuqur hikmat mujassamlashganligini angladim.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning barcha bo'lim va moddalari mustaqil Vatanimizning milliy qadriyatlarini tiklashga, inson manfaatlarini har tomonlama himoya qilishga, milliy va diniy qadriyatlar va vijdon erkinligini ta'minlashga, oilada mustahkam muhitni ta'minlashga, Vatanimiz milliy-madaniy meroslaridan oqilona va odilona foydalanishini belgilab berishga, millatlar va elatlar, xalqlar o'rtasida o'zaro hamkorlik, bag'rikenglik, do'stona munosabatlarni yaxshilashga, ezgu maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan.

Binobarin, yurtimizda yashab, faoliyat ko'rsatayotgan har bir ongli inson O'zbekiston Respublikasining asosiy qonuni – Konstitutsiyamizning barcha moddalarini mukammal bilishi va hayotga to'g'ri tatbiq qilmog'i, shuningdek, o'ziga yuklatilgan burchlarini sezib, to'laqonli ravishda bajarishi lozim bo'ladi. Ushbu ishlarni amalga oshirgan kishilar ham davrimiz, ham bebaho milliy qadriyatlarimiz me'yorlariga amal qilgan bo'ladi.

Mamlakatimizda inson va biznesning og'irini yengil qiladigan, ularga sifatli xizmat ko'rsatadigan ixcham va samarali boshqaruv tizimini joriy etish maqsadida keng ko'lamlı ma'muriy islohotlar boshlanib, hukumat va vazirliklar ixchamlashdi, ish uslubi o'zgartirildi.

Konstitutsiya – biz uchun nafaqat muhim hayotiy qo'llanma, balki g'urur-iftixor, shu zaminda istiqomat qilayotgan, millati, tili, dinidan qat'iy nazar, barcha insonlar uchun mustahkam himoya bo'lib, nafaqat bugungi kunning qomusi, balki u ertangi kunimiz, qurayotgan jamiyatimiz istiqbolini aniqlab beruvchi hujjat, farzandlarimiz yo'lini yoritib turuvchi mayoq hamdir.

Yangi O'zbekistonda xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minglanligi ko'pmillatli mamlakatimizda milliy bag'rikenglik muhiti, turli xalqlarning madaniyati va urf-odatlarini rivojlantirishga keng imkoniyatlar yaratilganligidan o'zbek xalqi minnatdor.

So‘zimizning isboti sifatida joriy yilning iyul oyida mamlakatimiz bo‘ylab keng nishonlangan “Do‘stlik” festivali va 16-noyabr bag‘rikenglik kuni doirasida haftalikni yana bir bor eslab tilga olamiz. Mazkur fyestival doirasidagi tadbirlar aholini, ayniqsa, yoshlarni umuminsoniy qadriyatlarni asrab-avaylash, turli millatlar qadriyatlariga hurmat bilan qarash ruhida tarbiyalashga, shuningdek, jahonda samimiy do‘stlik g‘oyalarini targ‘ib qilish va tarannum etishga xizmat qildi.

Bir so‘z bilan aytganda, Yangi O‘zbekistonning Konstitutsiyasi millatlararo va dinlararo totuvlik hamda tenglik garovi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Ҳозирги замон ва Янги Ўзбекистон. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2024. – Б. 479-481; <http://nhrc.uz/uz/news/m14532>
2. O‘zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik (o‘zbek, rus va ingliz tillarida) / Muallif va mas‘ul muharrir A.B.Toshev.. – Toshkent: “TASVIR”, 2022. – 40 b.
3. A.B.Toshev. Yangi O‘zbekistonda millatlararo totuvlik va bag‘rikenglikni ta‘minlash/ - Toshkent: “Tasvir”, 2024. – 60 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Rasmiy nashr. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023. – 80 b.
5. Lex.uz – internetdagi O‘zbekiston Respublikasidagi barcha normativ-huquqiy qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. Electron versiyasi sayti. <https://www.Lex.uz>.

KONSTITUTSIYADA MA’NAVIY MEROSNI MUHOFAZA QILISH MASALALARI

Bobojonov Shavkatjon Ulug‘bekovich

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros

ilmiy tadqiqot instituti bo‘lim mudiri,

tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

bobojonovsh2020@gmail.com

Annotatsiya.

Referendum asosida qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ma‘naviy va madaniy merosni muhofaza qilishga alohida e‘tibor qaratilgan. Bosh Qomusimizning Fuqarolarning burchlari deb nomlangan bobning 61-moddasida “Fuqarolar O‘zbekiston xalqining tarixiy, ma‘naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy merosini asrab-avaylashi shart. Tarixiy, ma‘naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy meros davlat tomonidan muhofaza qilinadi”, deya qayd etilgan. Ajdodlar qoldirgan merosni saqlash, kelgusi avlodga bus butun yetkaziz ham qarz, ham farz hisoblanadi. Ayniqsa, qadriyat darajasiga ko‘tirilgan go‘zal urf-odat va an‘analarimiz bezavol saqlash, uni hurmat qilish, yosh avlodga o‘rgatish muhim masala hisoblanadi.